

MADANIY XABARDORLIKNI OSHIRISH VA EKOLOGIK BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH | xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

YASHIL IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

MADANIY XABARDORLIKNI OSHIRISH VA EKOLOGIK BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH

№5-SON xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

ISSN 2992-8982

9 772992 898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich,

O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich,

O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof.,

O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshabayev To'liqin Zakirovich, i.f.d., prof.,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya,

TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi,

Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof.,

O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor,

MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof.,

TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof.,

Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD),

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof.,

TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar

do'stligi universiteti professori

Zufarova Nozima Gulamiddinovna, i.f.f.d., (PhD) TDIU

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof.,

Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Muassis: «Ma'rifat-print-media» MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti,

O'zR Tabiat resurslari vazirligi.

*Elektron nashr, 5-maxsus son. 186 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-avgustda ruxsat etildi.*

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d.,

O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d.,

TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi

boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori,

Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD)

«El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta

o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti,

Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti,

Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti

dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-

Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD)

TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti

doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil

tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

«Yashil» iqtisodiyot va
taraqqiyot» jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli
qarori bilan ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich,

Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich,

Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof.,
Minister of Higher Education, Science and Innovation of the
Republic of Uzbekistan

Teshabayev To'liqin Zakirovich, DSc, Prof. Rector of
Tashkent State University of Economics

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel
laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of
the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of
the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of
Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of
Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof.,
TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of
the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the
Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-
rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's
Friendship University of Russia

Zufarova Nozima Gulamiddinovna, DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof.,
Rector of International "Nordic" University

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS
Institute

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc,
Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation
of the Republic of Uzbekistan

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of
TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of
the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the
Republic of Uzbekistan

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University
Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of
executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer
at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh
State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh
State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk
University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at
LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor
of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at
Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent
researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor

Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori

Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti

Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti
dotsenti

Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti

G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)

Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus
universiteti dotsenti

Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU
dotsenti

Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti

Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta
o'qituvchisi

Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

«Og‘ir ekologik sharoitga qaramasdan, mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shib kelayotgan Qoraqalpog‘iston Respublikasini, uning barcha shahar, tuman va ovullarini kompleks tarzda rivojlantirish, mehnatkash va matonatli, oqko‘ngil va bag‘rikeng qoraqalpoq elining hayotini obod va farovon etishga har qachongidan ham ustuvor ahamiyat qaratamiz.

Bizning oliy va ezgu maqsadimiz – birgalikdagi fidokorona mehnatimiz bilan Yangi O‘zbekiston tarkibida Yangi Qoraqalpog‘istonni bunyod etishdir.»

Sh.M.MIRZIYOYEV
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

Prezident: “Bu ko‘prik o‘zbek va qoraqalpoq xalqlari o‘rtasidagi og‘zibirlik va hamkorlik ko‘prigidir”.

Qoraqalpog‘iston Respublikasini Xorazm viloyati bilan bog‘lovchi ko‘prik. Asosiy qo‘shma ko‘prikning uzunligi 413 metr bo‘lib, eni 8 metr; har bir oraliq‘i 66 metrni tashkil qiladi. Uning 7 ta ustuni 6 ta oraliqqa o‘rnatilgan.

KIRISH

2024-yilning 17–18-may kunlari Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xo‘jayli tumanida o‘tkazilgan «Madaniy xabardorlikni oshirish va ekologik barqaror turizmni rivojlantirish» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman Qoraqalpog‘istonning boy madaniy, etnografik va ekologik merosini keng jamoatchilikka tanitishda hamda turizm infratuzilmalarini mustahkamlashda muhim qadam bo‘ldi

Anjumanning asosiy maqsadi Qoraqalpog‘istonda turizm salohiyatini jahon turizm bozoriga olib kirish va madaniy xabardorlikni oshirishdir. Qoraqalpog‘iston o‘zining tarixiy boyliklari, arxeologik yodgorliklari va o‘ziga xos tabiiy manzaralari bilan dunyo sayyohlarini jalb etadigan katta jozibadorlikka ega. Bu hududda jahon madaniy va tabiiy merosi obyektlariga mansub ko‘plab joylar mavjud bo‘lib, ularning aksariyati turizm infratuzilmasini rivojlantirishga asos bo‘ladi.

Xususan, Qoraqalpog‘istondagi insoniyat tamaddunidan hikoya qiluvchi arxeologik yodgorliklar bisyor. Hozirgi kunda Qoraqalpog‘istonda 300 dan ortiq arxeologik obyektlar mavjud bo‘lib, ulardan eng mashhurlari – Ko‘hna Urganch, Tupraqal‘a, Ellikqal‘a va Ayoqal‘a hududlaridagi qadimiy manzillardir. Bular, o‘z navbatida, sayyohlar uchun jozibadorlikni oshirib, hududning turistik imkoniyatlarini kengaytiradi.

Anjumanda uchta asosiy yo‘nalish bo‘yicha muhokamalar o‘tkazildi. Birinchi yo‘nalish Qoraqalpog‘istonda turizmni rivojlantirish tendensiyalariga bag‘ishlanib, mahalliy infratuzilmalarni takomillashtirish hamda turizm xizmatlarini kengaytirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqildi. Ikkinchi yo‘nalishda etnografik turizmni rivojlantirish, xususan, mahalliy hunarmandchilikni targ‘ib etish va milliy madaniy boyliklarni namoyish qilish masalalari muhokama qilindi. Uchinchi yo‘nalish Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida zamonaviy marketing strategiyalari orqali targ‘ib qilish masalalariga bag‘ishlandi.

Ushbu anjuman va uning natijalari Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish yo‘lida muhim qadamdir. Turizm, madaniy meros va ekologik yo‘nalishlar bo‘yicha ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalar hududni xalqaro turistik xaritada o‘z o‘rniga ega bo‘lishiga yordam beradi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi tarixiy, madaniy va tabiiy boyliklarga ega hudud sifatida nafaqat O‘zbekiston, balki butun Markaziy Osiyoda alohida o‘rin tutadi. Bu hududni «ochiq osmon ostidagi arxeologik muzey» deb atash mumkin, chunki bu yerda qadimiy Xorazm madaniyatining markazi bo‘lgan Qoraqalpog‘istonda nafaqat arxeologik meros, balki etnografik va ekologik turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud.

Qoraqalpog‘istonda o‘tkaziladigan «Madaniy xabardorlikni oshirish va ekologik barqaror turizmni rivojlantirish» mavzusidagi xalqaro anjuman ana

shunday salohiyatni namoyon etish va rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan. Anjuman doirasida turli olimlar, tadqiqotchilar va xalqaro ekspertlar ishtirokida ekologik barqarorlik va madaniy merosni saqlash masalalari muhokama qilinib, zamonaviy turizm yo‘nalishlaridagi ilmiy-nazariy takliflar ishlab chiqildi.

Anjumanda uchta asosiy yo‘nalish bo‘yicha quyidagi muhokamalar o‘tkazildi:

- *Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish tendensiyalari;*
- *Etnografik turizmni tashkil etishning asosiy xususiyatlari;*
- *Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida targ‘ib qilishning zamonaviy marketing strategiyalari.*

Anjuman va uning natijalari Qoraqalpog‘iston Respublikasida ekologik va etnografik turizm nafaqat hududning iqtisodiy rivojlanishiga, balki madaniy merosini saqlash va dunyoga tanitishga yordam berishi olgari surildi.

Anjumanda xalqaro institutlar vakillarining qatnashishi bejiz emas. Qoraqalpog‘istonning boy tarixi va Xorazm madaniyati bilan bog‘liq bo‘lgan qadimiy yodgorliklar va arxeologik topinmalar bu hududni nafaqat tarixchilar, arxeologlar uchun, balki turistlar uchun ham jozibadorligini oshirib boradi.

Masalan, Ko‘kcha III qabristoni – qadimgi bronza davri madaniyatiga oid yodgorlik bo‘lib, millioddan avvalgi XIII-XI asrlarga oid, deb taxmin qilinadi. Bu madaniyatlar ko‘p asrlar davomida bir-biri bilan hamkorlikda yashaganini va turli etnik guruhlarning madaniy merosini o‘zida mujassam etganini ko‘rsatadi.

Masalan, S.P. Tolstov¹ tomonidan o‘rganilgan Tazabagyab madaniyatlari ham Qoraqalpog‘istonning arxeologik salohiyatining muhim qismi bo‘lib, ularni o‘rganish natijasida bronza davrining ikki madaniyati bir vaqtning o‘zida mavjud bo‘lgani ma‘lum bo‘lgan. Bu esa hududda turli tarixiy etnik va madaniy jarayonlar sodir bo‘lganidan dalolat beradi.

Qoraqalpog‘istonning ushbu yodgorliklari va arxeologik manzillari sayyohlar uchun jozibadorlikni oshirishi mumkin.

Qoraqalpog‘iston Respublikasining turizm salohiyati juda katta bo‘lib, uni jahon turizm bozoriga zamonaviy marketing vositalari orqali chiqarish imkoni bor. Bu borada ekologik va etnografik turizm muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu turizm yo‘nalishlari nafaqat hududning iqtisodiy rivojlanishiga, balki uning madaniy merosini saqlash va dunyoga yoyishda ahamiyat kasb etadi.

Mazkur anjuman, ayniqsa, Qoraqalpog‘istonning kelgusi turizm salohiyatini mustahkamlashda, asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha ishlab chiqilgan takliflarni keng tatbiq qilishda omil bo‘lib, mahalliy hunarmandchilikni rivojlantirish va yangi turizm xizmatlarini joriy qilishga, hudud aholisi uchun yetarli darajada doimiy va mavsumiy daromadli ish o‘rinlari yaratishga xizmat qiladi.

1 <https://ensiklopediya.uz>

III-SHO'BA

Qoraqalpog'istonning
ekologik turizm salohiyatini
jahon turizm bozorida

QORAQALPOG'ISTONDA TUPROQQAL'A ETNO-MUZEYINI TASHKIL QILISH VA XORIJ TAJRIBASI

Jahonda kechayotgan iqtisodiy raqobat keskinlashuviga qaramay, turizm sohasi faol rivojlanayotgan sohalardan biriga aylanib bormoqda. Barcha davlatlar o'zi uchun qulay sayyohlik yo'nalishini tanlash, ya'ni bozordagi maqbul mavqeini egallash, xizmatlar ko'rsatishning har tomonlama o'ng'ay jihatlarini qo'llash, zamonaviy marketing tadqiqotlari olib borishga harakat qilmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri turizmning serdaromad soha ekanidir. Sayyohlikda topilgan daromadning 30 foizi odamlarning qo'lga ish haqi bo'lib yetib boradi. Holbuki, sanoat va boshqa tarmoqlarda bu ko'rsatkich 10 foizdan oshmaydi. Qolaversa, yangi ish o'rinlarini yaratishda ham o'ziga xos imkoniyat beradi. Turizmda yaratilgan bitta ish o'рни boshqa sohalarda qo'shimcha 2 ta ish o'рни ochilishiga sabab bo'ladi.

**Eshtayev Alisher
Abdug'aniyevich**

i.f.d., prof.,

Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti, Turizm kafedrasini
mudiri

Mamlakatimizda sayyohlikni rivojlantirish borasidagi siyosat to'g'ri yo'lga qo'yilgani, bir qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilingani, tadbirkorlarga keng imkoniyatlar berilayotgani tufayli turizm iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biriga aylanmoqda. Davlatimiz rahbari Butunjahon turizm tashkiloti bosh assambleyasining Samarqandda o'tgan XXV-sessiyasida joriy yilda sayyohlikni 2030-yilgacha kompleks rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilayotgan strategiyada zamonaviy turizm infratuzilmasini yaratishga ustuvor ahamiyat qaratilishini ma'lum qildi.

O‘zbekiston Respublikasiga tashrif buyurgan turistlarning asosiy qismi tarixiy-madaniy turizm bilan bog‘liq ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Bunda mamlakatimiz hududlaridagi etnografik turizm tarixiy-madaniy turizmning ajralmas qismlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 2-iyuldagi «Turizm yo‘nalishidagi islohotlarni yanada jadallashtirish va sohada davlat boshqaruvi tizimini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida» PQ-238-son¹ qarorida Qoraqalpog‘iston Respublikasi va viloyatlarda etnoturizm majmualarini tashkil qilish topshirig‘i ketgan[1].

Etnografik turizmning maqsadi ma‘lum bir hududda hozir yoki doimo yashovchi muayyan xalq (etnos)ning madaniyati, me‘morchiligi, hayoti bilan tanishish uchun etnografik obyektga tashrif buyurishdir. Etnografik turizm mamlakatning tabiiy, tarixiy va madaniy merosini asrab-avaylashning samarali vositasidir. Etnografik turizm – bu hududlarga tashrif buyurish bilan bog‘liq madaniy-ma‘rifiy turizm turi bo‘lib, an‘anaviy turmush tarzi keng tarqalgan.

Etnik guruhlarning an‘anaviy madaniyatini o‘rganish va tanishtirish maqsadida sayohat qilishni o‘z ichiga olgan xalqlar hayoti, so‘ngra an‘anaviy xo‘jalik shakllariga ega bo‘lgan hududlarni o‘rganish, hududning etnografik merosini saqlashda, atrof-muhitni muhofaza qilish qoidalariga, mahalliy qonunlarga va mintaqaviy urf-odatlariga rioya qilish mazkur turizm turining asosi hisoblanadi. Dunyo bo‘ylab turli xalqlar, ularning madaniyatlari, an‘analari haqida ma‘lumotlarni taqdim etadigan ko‘plab etnografik muzeylar mavjud. Xususan, Londondagi Britaniya muzeyi, Oksforddagi Pitt Rivers etnografik muzeyi, AQShning Nyu-York shahridagi Tabiat tarixi muzeyi, Chikago shahridagi Field etnografik muzeyi, Fransiyaning Parij shahridagi Musée du Quai Branly etnografik muzeyi, Niderlandiyaning Milliy etnografik muzeyi, Boliviyaning Milliy etnografiya va folklor muzeyi, Rossiyaning «Mening Rossiyam», Ozarbayjonning Boku shahridagi «Gala etnomuzeyi», Qirg‘izistonning Bishkek shahridagi «Manas» etnomuzeyi va ko‘plab xorijiy muzeylarni keltirish mumkin.

O‘zbekistonda ham etnomuzeyni tashkil qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Respublikamizning boshqa hududlari kabi Qoraqalpog‘iston Respublikasida tarixiy, madaniy va tabiiy merosni asrab-avaylash va turizmga ommalashtirish mamlakatning turizm imkoniyatlaridan foydalanishning asosini belgilab beradi.

Keyingi yillarda butunjahon turizm industriyasining strategiyasi turizm va uning barqaror rivojlanishi bo‘lib, Qoraqalpog‘istonda turizmning barqaror rivojlantirishda asosiy maqsad va konsepsiyasi shakllangan xalqlar merosidan kelajak avlodlar uchun asrab-avaylash, undan oqilona foydalanish yo‘llarini belgilab olish zarurdir. Turli yo‘nalishdagi keng ko‘lamli turistik resurslarga ega bo‘lgan Qoraqalpog‘iston Respublikasi madaniy-ma‘rifiy, ekologik, MICE, sog‘lomlashtirish va birinchi navbatda, etnografik turizmning ajralmas

¹ <https://lex.uz/uz/docs/-6549286>

yo'nalishiga aylanishi mumkin. Mintaqada barqaror turizm rivojlanish va ekologik toza turizm tamoyillarini amalga oshiradigan, butun dunyodan sayohatchilarni jalb qilish va qabul qilish imkonini beruvchi turizm turlarini tashkillashtirish maqsadga muvofiqdir. Milliy qadriyatlar etnografik madaniyatni ommalashtirish va xalqaro hamjamiyat o'rtasida an'anaviy qadriyatlarni targ'ib qilish uchun insoniyatning moddiy va ma'naviy madaniyati obyektlaridan turizm resurslari sifatida foydalanish eng samarali yo'llardan hisoblanadi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida «Tuproqqal'a etno-muzeyi»ni tashkil qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Mamlakatimizda ilk marta etnoturizmni rivojlantirish, qadimda yashagan mahalliy xalq etnografik madaniyati boyliklarini turizm mahsuloti sifatida targ'ib qilish orqali saqlab qolish va kelajak avlodlarga yetkazib berish maqsadga muvofiqdir. Tumanda etnografik turizmni shakllantirishning o'ziga xosligi shundaki, hududdagi mavjud resurslar etno-muzey tashkil qilish imkonini beradi. Mavjud resurslarni hisobga olish va tahlil qilish, Qoraqalpog'iston hududida sayyohlik biznesini yanada samarali tashkil etish imkonini beradi. Muzei turistlarni jalb qiluvchi va ularga xizmat ko'rsatishda ishtirok etuvchi barcha obyektlar turizm resurslarini qamrab oladi. Bunga tabiiy resurslar (tabiat yodgorliklari, qo'riqxonalar, dam olish uchun landshaftlar) va madaniy resurslar (arxitektura yodgorliklari, muzeylar, teatrlar, mashhur kishilar hayoti bilan bog'liq joylar) kiradi. Mintaqaning turizmni, ayniqsa ta'limni rivojlantirish istiqbollari madaniy va tarixiy resurslar: tarix va madaniyat yodgorliklarining mavjudligi bilan belgilanadi.

Bunga xalqlarning urf-odatlarini, qadriyatlarini va turmush tarzi madaniyati ham kiradi.

Ellikqal'a tumanida etno-muzey hududida tashkil etiladigan obyektlar uchun barcha infratuzilma yetarli hisoblanadi. Mazkur etno-muzey kompleks shaklida, ya'ni qadimda yashagan xalqning tarixiy qadriyatlarini o'zida mujassamlashtirgan hunarmandchilik namunalari, milliy taomlarini tayyorlash va ta'tib ko'rish mumkin bo'lgan hudud, Tuproqqal'a yodgorligi tarixiy ahamiyatini o'rganish bo'yicha ma'lumotlarni o'zida mujassamlashtirgan kontekst hamda turizmni tashkil etishdagi barcha zaruriy xizmatlarni o'z ichiga oladi. Kompleks joylashuvi, Xorazmdan 30 km, Nukusdan 120 km uzoqlikda joylashgani ichki va xalqaro marshrutlarda ishtirok etish imkonini beradi. Etnografik turizm tushunchasiga xorijlik va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlarining olimlari tomonidan turlicha ta'riflar berilgan. Xususan, britaniyalik olimlar M. Stefenson va R. Bianchi tomonidan quyidagicha fikr bildirilgan: «Etnografiya sayyohlikda katta rol o'ynaydi va insoniyatning tarixi, o'tmishdagi yashash tarzi va boshqalar uchun juda muhim ahamiyatga ega[2].

Buyuk Britaniyaning Lids Metropolitan universiteti olimlari V. Simoni va S. Makkeyb xalqlarning kelib chiqishi va o'tmishdagi yashash tarzini o'rganish madaniyatlarning shakllanishida asosiy o'rin egallashini alohida ta'kidlagan

[3]. Kanadaning Manitoba universitetining professori S. Frolik va Trend universitetining professori J. Xarrison tomonidan ham etnografiyaning turizm sohasidagi o'rni va davlatning turistik salohiyatini oshirishga qo'shadigan hissasi bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan [4]. Rossiyalik olim G. Sorokina tomonidan tarixiy-etnografik muzeylarni asrab-avaylab, tarixiy-madaniy merosni, madaniy va etnik jarayonlarni o'rganish ko'p millatli mintaqalarda milliy madaniyatni ko'tarishga olib kelishini asosli ravishda ta'kidlagan [5]. Etnografik turizm borasida asosan xorijlik olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, mahalliy olimlar tomonidan bu jarayonga e'tibor qaratilmagan. Shuning uchun etnografik turizm borasida tadqiqotlarni olib borish bugungi kunda dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi.

Yuqorida keltirilgan ta'riflarni o'rganib, tahlil qilib shuni xulosa qilish mumkinki, etnografik turizmni tashkil etish faqat xorijlik olimlar tomonidan o'rganilgan bo'lib, mahalliy olimlar tomonidan ko'rib chiqilmagan. Tahlillarni davom ettirib, quyida Qoraqalpog'iston Respublikasining turizm imkoniyatlaridan kengroq foydalanish maqsadida tahliliy ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. O'tgan davr mobaynida Qoraqalpog'iston Respublikasida turizm sohasida bir qator ishlar amalga oshirilganligini kuzatish mumkin. Xususan, ushbu hududga 2023-yil davomida xorijdan 114 683 nafar turist tashrif buyurib, 1 mln. 44 ming nafar mahalliy turistlarning sayohatlari amalga oshirilganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu davrda 25 mln. 665 ming AQSH dollarlik turizm xizmati eksporti amalga oshirilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasida jami 60 ta (2018-2023-yillar davomida), 2023-yilda 9 ta turoperator va turagentlar faoliyati yo'lga qo'yilgan, 1 ta mehmonxona (46 xona va 98 o'rin), 3 ta oilaviy mehmon uyi (xonalar soni 10, o'rinlar soni 26 ta), 5 ta xostel (xonalar soni 58, o'rinlar soni 181 ta) faoliyati tashkil etilgan.

Ushbu ko'rsatkichlar sohada yangi turlarni amalga oshirilayotganligini namoyon qilib, ushbu hududda etnografik turizmni yo'lga qo'yilishi yanada ijobiy o'zgarishlarni vujudga kelishidan dalolat beradi. Qadimda Tuproqqal'a shahri va undagi saroyning qurilishi dastavval muhim siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan voqea hisoblanadi. Chunki bu inshootning bunyod etilishi tarixda «Xorazm erasi»ni boshlab bergan voqea, deb yuksak baholanadi. Sababi, eramizdan avvalgi II asrda dasht qabilalarining bosib kelishi natijasida qudratli Grek-Baqtriya davlati yemirilib, Parfiya inqirozga uchrab, barbod bo'la boshlaydi. «Kangyuy» madaniyatining tubanlikka yuz tutishi, Amudaryo etaklarida yagona Xorazm davlatining tiklanishi va kuchayishi yangi sulolaning paydo bo'lishi bilan bog'liq ekanligini namoyon qiladi. Balki afrig'iylar sulolasining quyi Amudaryo vohasida paydo bo'lib, xorazmshohlar bilan bog'liq yangi yil hisobining, o'rta asrlarda yashab, ijod qilgan ensiklopedist olim Abu Rayxon Beruniy ta'kidlab o'tganidek, o'sha davrdan boshlanishi ham bejiz bo'lmagandir. Chunki mazkur shahar-qal'aning yaratilishi Xorazm davlatining qaytadan tiklanib, mustaqillikka

erishganligining ramzi sifatida afrig'iyalar taxtining mustahkamligi va uning qadimiy tarixiy hamda mafkuraviy an'analari bilan bog'liqligini ifoda qilishi mumkin.

Ko'pchilik olimlar mazkur obidani poytaxt bilan bog'liq, davlatni boshqarib turgan podshohlar qarorgohi deb hisoblaydilar. Qurilish uslubiga qaraganda, hashamatli saroy qasri bilan shahar massivlari egallagan hudud sathi taxminan bir xil maydonga teng.

Qal'a Amudaryodan 50 km uzoqlikda to'g'ri to'rtburchak shaklida bo'lib, umumiy maydoni 17 gektar (500 x 350 metr), balandligi 20 metr, qal'a devorlarining qalinligi 12 metrni tashkil etgan. Qal'ada istiqomat qiluvchilar asosan zodagonlar, xizmatkorlar va qo'riqlovchi askarlar bo'lgan. Shahar hududida bozor va hunarmandlar rastalarining yo'qligi ham mazkur fikrni quvvatlaydi. Asli saroy binosi, unda topilgan yozma hujjatlarning guvohlik berishicha, Tuproqqal'a shubhasiz qullarning og'ir mehnati, me'morlarning zo'r mahorati, ijodkorlarning nafis san'ati mujassamlangan antik Xorazm ijtimoiy tuzumi va davlatchiligini ifodalovchi muqaddas, noyob obida hisoblanadi. Tuproqqal'ani mamlakatning bosh shahri, ya'ni poytaxti bo'lmasdan, balki sulola hukmdorlarining markaziy qarorgohi vazifasini bajarganligini tasdiqlovchi qo'shni Parfiya podshohlarining istehkomi, ko'shk-saroyi va ibodat markazi hisoblangan.

Eski Nisa bilan qiyos qilsa bo'ladi. Ammo Xorazmshohlar qarorgohi o'zining tuzilishi, qurilish uslubi va ahamiyati jihatidan Nisadan ajralib turadi. Tuproqqal'a me'morchiligi ko'p jihatdan Mesopotamiya inshootlariga o'xshab ketadi. Qal'ada uylar sathidan ancha baland ko'tarilib qurilgan saroy binolari muqaddas tog'ni ifodalovchi qadimiy sharq inshootlarini eslatadi. Tarixiy-arxeologik ma'lumotlarga qaraganda, arab istilosi arafasida Xorazm jiddiy tanglikni boshdan kechirib, bu paytda Tuproqqal'a atrofidagi shaharlar tanazzulga yuz tutdi va hayot so'nib bordi. Sug'oriladigan ekin maydonlari keskin qisqarib ketdi, hunarmandchilik, ishlab chiqarish kasodga uchradi. Ichki bo'hron tufayli zaiflashgan Xorazm davlati o'z hududiga kirib kelib, vohada o'troq bo'lib qolgan yarim ko'chmanchi va ko'chmanchi qabilalar siquviga dosh bera olmadi. Bu omillarning barchasi xorazmliklarning ijtimoiy va etnik qiyofasiga o'z ta'sirini o'tkazdi.

Tuproqqal'a va uning atrofidagi mudofaa devorlarida VI asr oxirlarigacha hayot davom etgan. Keyingi yillarda qal'aning yanada yangi sirlari ochilmoqda. Ellikqal'a tumani, «Tuproqqal'a» madaniy yodgorligi hududida tashkil etiladigan etno-muzey orqali Qoraqalpog'iston Respublikasiga yiliga bir million ichki va xalqaro turistlarni jalb qilish mumkin. Shuningdek, Ellikqal'a tumanida kamida ellikka yaqin yangi ish o'rni yaratish imkonini beradi, ya'ni ushbu ish o'rinlari tarixiy-arxeologik yodgorlik negizida tashkil etiladi.

Qolaversa, etno-muzeyni tashkil qilinishi umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilari va oliy o'quv yurtlari talabalarining ajdodlarimizning o'tmishdagi yashash turmush tarzi borasidagi dunyoqarashlarini shakllantirishga, turizm

mutaxassislariga etnografik marshrutlarni tashkil etishga tayyorgarlik ko'rish va amaliy mashg'ulotlarda yordam beradi. Shuningdek, tabiiy va tarixiy obidalarni saqlash va ommalashtirish jarayoni samaradorligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори. 27.07.2023 йилдаги ПҚ-238-сон. URL: <https://lex.uz/docs/6549286> [1].
2. Stephenson, M., & Bianchi, R. (2007). Journeying into the lives of others: A critical analysis of ethnography, tourism and tourists. *International Journal of Excellence in Tourism, Hospitality and Catering*, 1(1), 1–41. [2].
3. Simoni, V., & McCabe, S. (2008). From ethnographers to tourists and back again: On positioning issues in the anthropology of tourism (No. 57, pp. 173–189). *Université libre de Bruxelles*. [3].
4. Frohlick, S., & Harrison, J. (2008). Engaging ethnography in tourist research: An introduction. *Tourist Studies*, 8(1), 5–18. [4].
5. Сорокина Г. Диссертация на тему «Историко-этнографический музей и социокультурные проблемы современного общества». М., 2006 г. [5].

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

MUNDARIJA

KIRISH.....	6
-------------	---

I-SHO‘BA

Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish tendensiyalari.....	8
Sharipov Qo‘ng‘irotbay Avezimbetovich	10
O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri	
Zarikeyev Rasul Polatovich	14
Deputy Chairman of the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan for Tourism	
Ermashov Jengis Maratovich	18
Xo‘jayli tumani hokimi	
Teshaboev To‘lqin Zokirovich	22
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori	
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	26
Professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti	
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	30
Towards sustainable tourism development in karakalpakstan: a holistic analysis of ecological, sociocultural, and economic dimensions	

II-SHO‘BA

Etnografik turizmni tashkil etishning asosiy xususiyatlari	38
Karimov Norboy G‘anievich	
QORQALPOG‘ISTONDA ETNOGRAFIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	40
Raquel Noboa	
CLIMATE CHANGE: THE MOST IMPORTANT AND PRESSING ISSUE IN THE MODERN WORLD AND SOLUTIONS	45
Dr. Hasan Ali Erdoğān	
DEVELOPING THROUGH HERITAGE TOURISM.....	49
Leora Eisenberg	
ECOTOURISM AS A NATURAL SOURCE OF INSPIRATION FOR ART AND CREATIVITY	56
Shameka Fernander	60
SUSTAINABLE PATHWAYS: BALANCING NATURE AND BUSINESS	
Dr. Hrvoje Ivan Horvat	
TASTE AND TRADITION: EXPLORING POTENTIALS OF RURAL TOURISM IN KARAKALPAKSTAN	64

III-SHO‘BA

Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida.....	70
Isakov Janabay Yakipbaevich	
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI	71
Eshtayev Alisher Abdug‘aniyevich	
QORAQALPOG‘ISTONDA TUPROQQAL‘A ETNO-MUZEYINI TASHKIL QILISH VA XORIJ TAJRIBASI	85
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURISTIK XIZMATLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	92
Alieva Makhbuba Toychievna	
QORAQALPOQ TURIZMNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI	100
Очилова Хилола Фармоновна	

ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕСТИНАЦИЯХ ХОЖЕЙЛИ	106
Xudoynazarova Sarvinoz Qarshi qizi QORAQALPOG‘ISTON GASTRONOMIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING MARKETING STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRIS.....	110
Kusekeyev Bayram Kallibekovich QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TURIZM XIZMATLAR BOZORINING MARKETING MUHITI TAHLILI.....	117
Jo‘rayeva Nargiza Abdvohidovna, Baxromov Akmal Abdvohid o‘g‘li QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA CHO‘L TURIZMINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	124
Islomova Dilrabo Salomovna QORAQALPOG‘ISTONDA TURIZMNING RIVOJLANISH IMKONIYATLARI	129
Narzullaeva Gulchehra Salimovna, Teshayev Hotamjon Ixtoyor o‘g‘li O‘ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING IMKONIYATLARI	138
Мусаева Сайёра Абдивахитовна СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ МИСЕ-ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА НА МИРОВОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ	148
Раимова Севара ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ХОДЖЕЙЛИ И ЕГО ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ	154
Ozoda Ochilova QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURISTIK XIZMATLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISH.....	157
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna XALQ HUNARMANDCHILIGI SAN‘ATIDAN FOYDALANGAN HOLDA QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH	160
Xalimova Fayyoza Nafasovna QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TURIZMINI RIVOJLANTIRISH VA HUDUDNING TURISTIK JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYASI.....	163
Mavlanov G‘olibjon Muxammad o‘g‘li TOG‘ TURIZM sohasIDAGI INVESTITSIYA JARAYONLARI: HUSUSIYATLARI, MEKANIZMLAR VA RIVOJLANISH OMILLARI.....	168
Musayev Malikjon Karomatovich DINIY QARASHLAR VA BIZNES KESISHMASIDA «HALOL» MEHONXONALARNING O‘RNI	171
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna TURIZM MARKETINGINING MOHIYATI VA O‘ZIGA XOSLIGI.....	174

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda «Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

«Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

